

Онофрійчук І. В.

доктор наук з галузі науки економічні науки, доцент,
професор кафедри журналістики та реклами,
Державний торговельно-економічний університет, Україна
0965015555
GamovaIryna@gmail.com

СПІРАЛЬНА ДИНАМІКА РОЗВИТКУ Е-ПІДПРИЄМСТВА В ІННОВАЦІЙНІЙ ЕКОСИСТЕМІ

JEL Classification: M21; O31

SECTION ECONOMICS: Економіка

Анотація. У роботі здійснено теоретичне узагальнення походження термінів «новація», «нововведення», «інновація» та «екосистема». Ідентифіковано різницю між даними термінами та виявлено, що новація – це ідея, яка втілюється за рахунок чітко налагодженого процесу нововведення, тобто впровадження чогось нового, що має вплив на кінцевий результат. Нововведення може впроваджуватись з нуля, а новація, у більшості випадків створюється на основі апробації великого масиву інформації та детального вивчення специфіки продукції. Усі визначення дефініції інновації пов'язані із практичним використанням чогось нового як кінцевого продукту/процесу. Якщо розглядати етапність, то спочатку з'являється новація (ідея), згодом планується процес нововведення (впровадження), а заключний етап – це кінцевий результат, тобто інновація.

Наведено класифікацію інноваційної екосистеми та розглянуто спіральну динаміку розвитку е-підприємства в інноваційній екосистемі, яка впливає на зміни не тільки організаційної структури та корпоративної культури конкретного підприємства, але й на етапи його життєвого циклу, а також на інструменти та методи управління. Виявлено, що на 4 рівні розвитку е-підприємства можуть здійснити інтеграцію в інноваційну екосистему.

Ключові слова: інновація; новація; е-підприємства; інноваційна екосистема; спіральна динаміка розвитку е-підприємства.

Annotation. The paper provides a theoretical generalization of the origin of the terms “novelty”, “innovation”, “innovation” and “ecosystem”. The difference between these terms is identified and it is found that an innovation is an idea that is implemented through a clearly established innovation process, i.e. the introduction of something new that affects the final result. An innovation can be implemented from scratch, and an innovation, in most cases, is based on a certain base or an already existing product, technology, etc., i.e. a modification of something. All definitions of the definition of innovation are associated with the practical use of something new as a final product/process. If we consider the stages, then first an innovation (idea) appears, then the innovation process (implementation) is planned, and the last stage is the final result, i.e. innovation.

Creating a strong springboard for the innovative development of countries is based on the creation of innovation systems, which are the basis for an innovation ecosystem. The classification of the innovation ecosystem is presented, based on the goals of creating an economic and legal environment, forming an innovation infrastructure and optimizing

mechanisms for state support for the commercialization of the results of scientific research and experimental developments. The degree of implementation of innovations in the ecosystem is characterized by the degree of its maturity, that is, the increase in the interconnectedness of participants, the speed of their growth, as well as the diversity of species. The spiral dynamics of the development of e-enterprises in the innovation ecosystem are considered, which affects changes not only in the organizational structure and corporate culture of a particular enterprise, but also in the stages of its life cycle, as well as in management tools and methods. It is revealed that at 4 levels of development, e-enterprises can integrate into the innovation ecosystem.

Key words: innovation; novation; e-enterprises; innovation ecosystem; spiral dynamics of e-enterprise development.

Вступ

Боротьба за лідерство на світовому ринку товарів і послуг пов'язана виключно з інноваціями. Більшість розвинутих економік базують свої довгострокові стратегії зростання насамперед на переході на інноваційні шляхи розвитку. Інновації є домінуючим і центральним чинником у розвитку країн, економік і окремих галузей, а також є важливою частиною процесу інтеграції у світові ринки та отримання конкурентної переваги. У більшості випадків інновації породжують нові потреби, прискорюють трансформацію глобалізації та є причиною підвищення вимог до якості товарів. Інновації охоплюють весь спектр діяльності від досліджень і розробок до маркетингу і є частиною інноваційної діяльності.

Дослідженню теоретичних та практичних аспектів впровадження інновацій в діяльність підприємств присвячені наукові роботи українських та міжнародних учених. Існує розмежування між термінами «новація», «нововведення» та «інновація» в інноваційному процесі. О. І. Янковська (2009 р.) вважає, що термін «новація» використовується для будь-якого вдосконалення в галузі промисловості, фінансів, науки, освіти та суспільства, що приносить новизну, знижує витрати або створює умови для зміни способу життя. Новації задіяні в галузі науки, як продукт інтелектуальної діяльності людини і формалізований результат фундаментальних, прикладних або експериментальних досліджень у будь-якій галузі людської діяльності, спрямованих на підвищення її ефективності. Невпроваджені вчасно новації морально застарівають, втрачають новизну та комерційну привабливість. Новації стають нововведеннями (інноваціями), як тільки вони впроваджуються у виробництво [1–2].

О. В. Чумак (2009 р.) трактує дефініцію «новація» як предмет інновацій, що здійснюється шляхом розвитку через прискорення оновлень всіх складових процесу [3]. А. А. Гальчук (2014 р.) ототожнює термін «інновація» з «новацією» і вважає, що за рахунок новації відбуваються позитивні зміни у виробництві, як результат збільшується прибуток. Вважає, що новація має додаткову інвестиційну привабливість [4].

Науковець Н. М. Сиротинська (2015 р.) висловила думку щодо трактування терміну «новація» – як результат інтелектуальної праці, тобто товарний знак, ноу-хау, патент, промисловий зразок, методичні рекомендації, раціоналізаторські пропозиції тощо. Без інноваційного процесу новація не може бути реалізованою та залишається лише ідеєю [5, С. 16].

Якщо дослідити в якій галузі знань у світі та в Україні найчастіше застосовується термін новація, то це буде юриспруденція. Слово «новація» ототожнюється зі словом «оновлення», тобто заміна одного зобов'язання іншим. У статті К. В. Самусевої (2020 р.) йде мова про походження слова новація, що бере свої витоки ще з Римської імперії, тобто можливо формує основу походження слова «інновація» [6].

Науковці І. Г. Яловега та С. С. Зуб вважають, що «новація» – це дія спрямована на оновлення потенціалу об'єкта [7]. Інший вітчизняний науковець вважає, що новація є ключовим елементом для здійснення інновацій [8]. У закордонній літературі слово «новація» розглядається виключно з позиції

договірному праву в основному у сфері нерухомості. Новації можуть застосовуватись щодо перегляду суми орендної плати, депозиту, ціни покупки та інше [9].

Наведено приклад із юриспруденції для доказу того факту, що новація – це свого роду оновлення чогось (зобов'язань, установок, діяльності, процесу тощо) незалежно від галузі застосування. Тому далі доречно розглянути термін «нововведення».

Х. Барнет (1953 р.) запропонував розглядати нововведення як ідею, дію або речовий результат, що за якісними характеристиками відмінні від наявних форм [10]. На думку Б. Твісса (1974 р.), видатного американського вченого в галузі управління наукою і технологіями, нововведення – це процес, завдяки якому винахід або ідея набувають комерційного значення [11]. Науковець Ф. Хаберланд (1980 р.) розглядає нововведення з позиції зміни якісних характеристик продукції, способів виробництва, технологій [12].

Наукові дослідження у сфері інновацій однозначно доводять, що є багато дискусійних питань у даній сфері та ще раз підтверджують важливість впровадження інновацій в діяльність підприємств.

Погляди науковців стосовно трактування «нововведення» достатньо сильно різняться, в залежності від регіонального розташування. Деякі дослідники вважають, що нововведення і є новація у дії, а з моменту появи комерціалізації новація стає інновацією, отримуючи нові якості. Тобто нововведення та інновація є синонімами та тотожними поняттями, що характеризуються новим застосуванням існуючого продукту, тобто використанням нової концепції або ідеї [4; 7]. Інші думки вчених зводяться до того, що нововведення і є інновація, тобто зміна технології, організації виробництва або самого продукту для досягнення вищої ефективності або створення нової цінності [1; 8]. Слід зазначити, що нині відсутній комплексний цілісний підхід, використання якого дозволило б забезпечити розуміння зв'язку між інноваціями та їх впливом на розвиток е-підприємства в інноваційній екосистемі.

Метою дослідження є ідентифікація вагомих інновацій, зокрема, спіральної динаміки, що сприяють розвитку е-підприємства в інноваційній екосистемі.

Результати

Для повного розуміння термінології у цій сфері, структуруємо думки науковців щодо терміну «інновація». Якщо розглядати еволюцію людства та інновації, то це дві паралелі, що рухаються синхронно століттями. Без інновацій не було б розвитку суспільства. Ще з Античності, люди замислювались над тим, яким чином можна покращити умови життя. Аристотель почав замислюватись над буденністю життя та її осмисленням. У результаті осмислення даної тематики він довів, що людина маючи певну ціль, здатна знайти засоби для вирішення будь-яких питань у короткі терміни, тим самим впроваджуючи інновації [13]. Серед закордонних дослідників інновацій, що здійснили найвагоміші внески можна віднести: П. Друкера [14], К. Познанський [15], М. Портера [16]; та вітчизняних науковців: О. Дацій [17], С. Ілляшенко [18], П. Лапко [19], П. Харів [20] та інші.

П. Друкер (1986 р.) визначав інновації, як нове джерело доходу або розширення потенціалу існуючих джерел доходу із їх розподілом на: несподівані повороти подій; невідповідності; потреби процесу; зміни в галузі або на ринку; демографічні зрушення; зміни у сприйнятті; нові знання [14, С. 11–13]. М. Портер (1991 р.) зазначав, що інновації є втіленням нових технологій та способів праці, тобто незначні покращення продукту (дизайн, організація виробництва) [16].

О. І. Янковська (2009 р.) розглядає інновацію на мікрорівні, що є кінцевим результатом інноваційного процесу та призведе до якісних змін у будь-якій сфері діяльності підприємства [1]. Термін «інновація» може використовуватись у двох сенсах. По-перше, для окреслення нового продукту, процесу або системи (статичний аспект). По-друге, для опису процесу, охоплюючи такі види діяльності, як дослідження, проектування, розроблення, організація виробництва та комерціалізація нового продукту, процесу або системи (динамічний аспект). Доречним є вживання терміну «інноваційність», коли будь-яке нововведення є менш прогресивним або взагалі є неефективним. Інновація визначається як безперервне нововведення, засноване на використанні

передових розробок різних галузей науки у сферах технологічного розвитку, реалізації управлінських рішень та організації бізнес-процесів. Важливим критерієм ідентифікації інноваційних рішень є фундаментальне поліпшення технічного або управлінського процесів при впровадженні [8].

Інший вітчизняний дослідник А. А. Гальчук (2014 р.) виділяє основні властивості інновації: науково-технічна новизна, застосування у виробництві та комерційна вигода від використання даного нововведення, що важливі для визначення та існування категорії «інновація» [4]. Деякі науковці наголошують на тому, що «інновація» є дією направленою на певний об'єкт або здійснюється оновлення із середини об'єкта. Тому дефініцію «інновація» варто використовувати з об'єктом впливу, наприклад, інновації в економіці [7].

Отже, підсумовуючи вищенаведені висловлювання, можна сказати, що новація – це ідея, що втілюється за рахунок чітко налагодженого процесу нововведення, тобто впровадження чогось нового, що впливає на кінцевий результат. Нововведення може впроваджуватись з нуля, а новація, у більшості випадків, на основі певної бази або вже існуючої продукції, технології тощо, тобто модифікація чогось. Усі визначення дефініції інновації пов'язані із практичним використанням чогось нового як кінцевого продукту/процесу. Якщо розглядати етапність, то спочатку з'являється новація (ідея), згодом планується процес нововведення (впровадження), а останній етап – це кінцевий результат, тобто інновація.

Створення міцного плацдарму для інноваційного розвитку країн ґрунтується на створенні інноваційних систем, що є базою для інноваційної екосистеми. Термін «інноваційна система» вперше був використаний у 1985 р. Б.-А. Лундваллом (1992 р.) [21], котрий був послідовником концепції Г. Ф. Ліста про «Національну систему політичної економії» (1841 р.) [22]. Даний термін розкриває складові та взаємовідносини всередині країни, що направлені на створення продукції. Поточні дослідження дали поштовх до розвитку об'єднань на глобальному, національному, регіональному, локальному, секторному та кластерному рівнях.

Прорив у дослідженні інноваційних систем здійснив Ф. Малерба (2004 р.), який вивчав секторні інноваційні системи (СІС). Він довів, що СІС має три рівні: – знання та технології (визначають межі сектору, тобто швидка дифузія інновацій здатна впливати на межі та зміни у часі); – актори та мережі (певні люди, що мають унікальні знання, компетенції, що здійснюють постійну взаємодію між собою); – університети (регіональні особливості поведінки) [23].

Вважається, що теорія кластерів (взаємодія підприємств однієї галузі або суміжних) дала значний поштовх локалізації об'єднань та їх підтримки урядом. М. Портер був першопрохідцем у цій тематиці та наголошував на кооперації підприємств для досягнення максимального результату [16]. Британський вчений Д. А. Харт [24] використав теорію множин для класифікації інноваційних кластерів. Одним із типів виділених ним кластерів є «інноваційне середовище», що має такі характеристики: відносини, засновані на довірі між окремими учасниками; – високий ризик проєктів із загальними цілями; – високий рівень торгових і неторговельних зв'язків між підприємствами (в основному підприємства малого та середнього бізнесу).

Дослідниця І. Г. Яненкова (2012 р.) під національною інноваційною системою (НІС) має на увазі інститути, що створюють й поширюють нові технології, утворюючи організаційно-правову основу для формування й реалізації урядової політики, яка має вплив на інноваційний процес [25].

А. В. Карпенко (2013 р.) акцентує увагу на тому, що національна інноваційна система має наступну структуру: взаємопов'язані підприємства та комплекс інститутів правового, фінансового та соціального характерів, головною метою яких є спільний розвиток [26]. П. М. Цибульов (2018 р.) розробив власну модель НІС як таку, яка складається з трьох взаємопов'язаних підсистем: інноваційний процес (дослідження, розробка, виробництво, реалізація); державне сприяння інноваційній діяльності; міжнародні зв'язки у сфері інновацій [27, С. 7–11].

Таким чином, наведений вище огляд наукових ресурсів НІС базується на цілях створення економічного та правового середовища, формування інноваційної інфраструктури та оптимізації

механізмів державної підтримки комерціалізації результатів наукових досліджень та експериментальних розробок.

Для того, щоб поєднати два терміни «інновація» та «екосистема» варто розглянути думки науковців щодо останнього твердження. Термін «екосистема» бере свій початок у вивченні природних екосистем. Британський ботанік А. Тенслі (1935 р.) вперше використав термін «екосистема» у своїй книзі «Використання та зловживання ботанічними термінами та поняттями» [28]. Екосистема – це цілісна система, що поєднує складні організми і спільноти, комплекси [28, с. 299]. Вважаємо недоцільним розглядати екосистему з точки зору інших наук, крім економіки. Зверніть увагу, що терміни «екосистема» і «біогеоценоз» часто використовуються в літературі як синоніми.

М. Ротшильд у своїй праці «Біноміка» одним із перших використав аналогію біологічної екосистеми в економіці у книзі «Економіка як екосистема» (1990 р.) [29]. Автор зіставляє економіку з біологічною екосистемою, вважаючи, що між учасниками системи відбувається постійна взаємодія. Якщо у природі всі організми ідентифікуються за генами та взаємодією з хижаками та здобиччю, то бізнес залежить від клієнтів, постачальників, конкурентів та інших економічних агентів, а успіх — від технологій та інновацій.

Революцію у ставленні науковців до терміну «екосистема» в економіці здійснив Дж. Мур, опублікувавши книгу «Хижак і жертва: нова екологія конкуренції» (1993 р.). Він наголошував на створенні спільнот підприємців у кожному секторі економіки, а також мережі постачальників та покупців. Підприємства повинні створювати екосистеми, розвивати їх і впроваджувати інновації [30].

Після його праці почався бум публікацій на тему «екосистем» та застосуванні їх у підприємницькій діяльності, інноваційній, цифровій, промисловій тощо. Але варто відмітити, що у якому б середовищі не створювалась екосистема, основним принципом є постійна взаємодія, співпраця, кооперація між учасниками системи на добровільних засадах для досягнення спільної мети [31–33].

Г. І. Лановська (2017 р.) виділила наступні принципи функціонування інноваційної екосистеми: – децентралізації та балансу інтересів; – стратегічної спрямованості; – урахування інноваційного потенціалу; – взаємодії; – адаптивності; – гласності та інформаційної прозорості; – урахування змін; – науковості; – орієнтації на потреби ринку. Важко погодитись з такою класифікацією принципів функціонування інноваційної екосистеми, так як у принципи додано ще й способи та механізми. Тому єдиний принцип, що виділяє інноваційну екосистему – співпраця [34].

Одним із послідовників був Р. Айрес (2004 р.), який визначив інновації в екосистемі як механізм покращення взаємодії підприємства з партнерами для збільшення конкурентних переваг, що виражається у створенні інноваційної продукції, що буде лідером у своїй галузі та передбачає запровадження нових стандартів виробництва/технологій. Ідея корелює з підходом до формування підприємницьких екосистем з урахуванням товару чи технології, тобто. насправді створення товарів-комплементів [35].

Ч. Весснер (2009 р.) описує складну синергію серед різних спроб впровадити інновації на ринок, що включає малий та великий бізнес, університети, дослідні інститути, венчурних капіталістів та фінансові ринки. Він наголошував, що інноваційна екосистема формується за рахунок соціальних норм та систем цінностей, соціальної мобільності та підприємництва, що характеризується силою зв'язків [36].

Інновації є складовою кожної економічної екосистеми. Екосистема зосереджена на проривних інноваціях через цифровізацію, а це означає, що зв'язок між екосистемами та цифровою економікою є невід'ємною частиною глобалізації. Тому інновації є ключовим елементом розвитку та формуванні екосистем.

На основі посилення взаємодії та співпраці підприємства з іншими економічними агентами почала зароджуватись концепція відкритих інновацій, що дала поштовх до формування інноваційної

екосистеми. Процес кооперації підприємств поклав основу для мережевої форми організації економічних відносин, тобто об'єднанні зусиль людського капіталу зі створення та розробки інноваційного маркетингу. Варто зауважити, що підприємства є складовою екосистеми, але вони не в змозі сформувати власну. Кожне окреме підприємство грає певну роль і займає місце у екосистемі, тобто має власну нішу.

Ступінь впровадження інновацій в екосистему характеризується ступенем її зрілості, тобто збільшенням пов'язаності учасників, швидкістю їхнього зростання, а також різноманітністю видів. Очевидно, що на більш ранніх стадіях кількість зв'язків та різноманітність видів знаходиться на низькому рівні, але з плином часу вони все більше зростають. У міру розвитку відбувається гальмування процесу збільшення різноманітності та залишається приблизно на одному рівні, або починає скорочуватись. Таким чином, необхідно виділити такі укрупнені стадії зрілості екосистем: генезис (вже існуючі складові екосистеми встановлюють між собою взаємозв'язки; нові учасники мережі спочатку взаємодіють із тими членами системи, які мають найбільшу кількість зв'язків та певну «значимість» у спільноті); розвиток/зрілість (у міру нарощування зв'язків відбувається різке збільшення кількості бажаючих приєднатися до системи, тобто відбувається експоненційне зростання учасників; крива зростання числа учасників набуває форми S-подібної кривої); занепад (руйнування зв'язків екосистеми та безпосередніх елементів) [37].

Розглянемо спіральну динаміку розвитку е-підприємства в інноваційній екосистемі, що запропонував К. Глейвз (2005 р.), але детально описану Б. Доном та К. Кован у книзі «Динаміка спіралі» [38]. Згідно його теорії, розвиток е-підприємства відбувається відповідно до парадигм, що змінюються під впливом середовища та умов. Усього існує 8 парадигм, що розподілені кольором, а саме: бежевий (виживання), фіолетовий (приналежності), червоний (сили), синій (правил), помаранчевий (успіху), зелений (взаємин), жовтий (творчості) та бірюзовий.

У той же час спіральна динаміка описує не тільки організаційну структуру та корпоративну культуру конкретного підприємства, але й етапи його життєвого циклу, а також інструменти та методи управління. Усього існує 8 циклів розвитку підприємства, але практичного застосування дістали лише 6. Перший рівень (бежевий колір) відноситься до підприємств, котрі щойно вийшли на ринок або на грані банкрутства, тому даний рівень не будемо розглядати. Восьмий рівень (бірюзовий колір) заснований на співпраці, екологічності та гармонії, тобто глобальний конгломерат. Жодне е-підприємство у світі ще не досягло даного рівня розвитку, тому його виключаємо.

Рис. 1. Спіральна динаміка розвитку е-підприємства

Джерело: [38]

Перший рівень, який будемо розглядати – культура приналежності (фіолетовий колір), заснований на родинних відносинах та принципах культивування, формує усталені звички та традиції управління підприємством. Другий рівень (червоний колір) – культура сили характеризується швидким зростанням / розширенням підприємства. Менеджери усіма можливими способами намагаються отримати конкурентні переваги та зайняти свою нішу. Налагоджуються процеси управління на підприємстві та формується організаційна структура. Третій рівень (синій колір) – культура правил, заснований на постановці конкретних цілей, встановленні правил, закріпленні функціональних обов'язків та посадових інструкцій. Четвертий рівень (помаранчевий колір) – культура успіху ґрунтується на гнучкій організаційній структурі та швидкій адаптації до змін за рахунок розподілу функціональних обов'язків між командами, що можуть приймати автономні управлінські рішення. П'ятий рівень (зелений колір) – культура взаємин базується на взаємодопомі, ідеологічній спрямованості тощо. Шостий рівень (жовтий колір) – культура творчості характеризується відсутністю чіткої ієрархії та наявністю адаптивного підходу [39].

Інновації можуть впроваджуватись на будь-якому рівні (окрім першого), так як можна придбати вже доступні на ринку інноваційні продукти та впровадити їх в свою діяльність. Якщо говорити про інтеграцію підприємства в інноваційну екосистему, то дане питання набагато складніше і підприємству потрібно бути як мінімум на 4 рівні розвитку. Е-підприємства, що знаходяться на 5 та 6 рівнях розвитку обов'язково мають приналежність до певних об'єднань, що формують екосистему.

Висновки

Здійснено теоретичне узагальнення походження термінів «новація», «нововведення», «інновація» та «екосистема». Ідентифіковано різницю між даними термінами та виявлено, що новація – це ідея, яка втілюється за рахунок чітко налагодженого процесу нововведення, тобто впровадження чогось нового, що має вплив на кінцевий результат. Нововведення може впроваджуватись з нуля, а новація, у більшості випадків створюється на основі апробації великого масиву інформації та детального вивчення специфіки продукції. Усі визначення дефініції інновації пов'язані із практичним використанням чогось нового як кінцевого продукту/процесу. Якщо розглядати етапність, то спочатку з'являється новація (ідея), згодом планується процес нововведення (впровадження), а заключний етап – це кінцевий результат, тобто інновація. Наведено класифікацію інноваційної екосистеми та розглянуто спіральну динаміку розвитку е-підприємства в інноваційній екосистемі. Виявлено, що на 4 рівні розвитку е-підприємства можуть здійснити інтеграцію в інноваційну екосистему.

Перспективним напрямком подальших досліджень є пошук та інтеграцію інноваційних рішень на основі штучного інтелекту, що сприятимуть розвитку е-підприємства в інноваційній екосистемі.

Список використаних джерел

1. Янковська О. І. Економічна сутність інновацій. *Економіка. Наука. Інновації*, 1, 2009. URL: http://www.nbu.gov.ua/e-journals/eui/2009_1/zmist.html.
2. Ляшенка В. І., Прокопенка О. В., Омеляненко В. А. *Інституціональна модель інноваційної економіки: колективна монографія*. НАН України, Ін-т економіки пром-сті. Київ, 2019. 327 с.
3. Чумак О. В. Соціально-філософський аналіз поняття «інновація» та «інноваційна діяльність». *Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії*, 36. С. 152–165. 2009. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpqgzdia_2009_36_16.
4. Гальчук А. А. Трактуння та взаємозв'язок категорій «інновація», «новація», «нововведення», «інноваційний процес» та «інноваційна діяльність». *Формування ринкової економіки*. Київ: КНЕУ, 32. 2014. С. 12–18.

5. Сиротинська Н. М. Економічне оцінювання інновацій машинобудівних підприємств: дис. канд. екон. наук. 08.00.04 – економіка та управління під-ми. Львів: НУЛП, 2015. 255 с.
6. Самусєва К. В. Новація як спосіб припинення зобов'язання. *Юридичний науковий електронний журнал*, 8, 2020. С. 148–151.
7. Яловега І. Г., Зуб С. С. Новація, нововведення, інновація – семантика базових понять інноватики. *Фізико-математична освіта*, 28(2), 2021. С. 89–98. <https://doi.org/10.31110/2413-1571-2021-028-2-015>.
8. Скворцов Д. І. Інновація, інноваційність та інноваційний розвиток з позиції економічної теорії. *Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку*, 776, 2013. С. 309–314. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPM_2013_776_47.
9. Real Estate Contracts. Blueprint, 2022. URL: <https://blueprinttitle.com/what-is-a-novation-and-how-is-it-used-in-real-estate>.
10. Barnett H.G. *Innovation: The Basis of Cultural Change*. New York: McGraw-Hill Book Company, Inc., 1953. 462 p.
11. Twiss B.C. *Managing technological innovation*. London: Longman. 1974. 240 p.
12. Haberland F. *Die Wirtschaft*. Berlin, 10. 1980. 21 p.
13. Олійник О. *Поняття «інновація» та «новація» в освітньо-науковому дискурсі*. Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка, 37 (1). 2022. С. 88–93. <https://doi.org/10.28925/2311-2409.2022.3713>.
14. Drucker Peter F. *Innovation and Entrepreneurship*. Heinemann. 1986. 258 p.
15. Poznanski K. *Innowacje w gospodarce kapitalistycznej*. Warszawa: PWN, 1972. 32 p.
16. Porter Michael E. *On Competition and Strategy*. Harvard Business Review Press. 1991. 544 p.
17. Дацій О. І. *Розвиток інноваційної діяльності в агропромисловому виробництві України*. К.: ННЦ ІАЕ, 2004. 428 с.
18. Ілляшенко С. М., Прокопенко О. В. *Формування ринку економічних інновацій: економічні основи управління: монографія*. Суми: ВТД «Університетська книга», 2002. 278 с.
19. Лапко О. *Інноваційна діяльність в системі державного регулювання*. Ін-т екон. прогнозів. НАН України; Івано-Франківський держ. техн. ун-т нафти і газу. К., 1999. 253 с.
20. Харів П. С. *Інноваційна діяльність підприємства та економічна оцінка інноваційних процесів: монографія*. Тернопіль: «Економічна думка», 2003. 326 с.
21. Lundvall B.-A. *National Systems of Innovation. Towards a Theory of Innovation and Interactive Learning*. London: Pinter Publishers, 1992. 342 p.
22. Ліст Ф. *Національна система політичної економії*. Наш формат, 2021. 368 с.
23. Malerba F. Ed. *Sectoral Systems of Innovation: Concepts, Issues and Analysis of six Major Sectors in Europe*. Cambridge University press, UK, 2004. pp. 9–41. DOI:10.1017/CBO9780511493270.002.
24. Hart D. A. *Innovation Clusters: Key Concepts*, 2000. URL: <http://www.reading.ac.uk/LM/LM/fulltxt/0600.pdf>.
25. Яненко І. Г. *Організаційно-управлінські ресурси інноваційного розвитку економіки: методологія та практика: монографія*. Миколаїв: Вид-ва ЧДУ імені Петра Могили, 2012. 59 с.
26. Карпенко А. В. *Формування та розвиток національної інноваційної системи України. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету*, 1(2). 2013. С. 102–115.

27. Цибульов П. М. *Трирівнева модель національної інноваційної системи України*. Наука та інновації. 14 (3). 2018. С. 5–14.
28. Tansley A. G. *The use and abuse of vegetational terms and concepts*. Ecology, 16 (3), 1935. pp. 284–307.
29. Rothschild M. *Bionomics: Economy as Business Ecosystem*. New York: Beard Books, 1990. 444 p.
30. Moore J.F. Predators and Prey: A New Ecology of Competition. *Harvard Business Review*, 1993. URL: <https://hbr.org/1993/05/predators-and-prey-a-new-ecology-of-competition>.
31. Moore J.F. *The Death of Competition: Leadership and Strategy in the Age of Business Ecosystems*. New York: Harper Paperbacks, 1997. 320 p.
32. Moore J.F. Business ecosystems and the view from the firm. *The Antitrust Bulletin*, 51 (1), 2005. pp. 31–75.
33. Петрова І. Л. Інноваційний вектор формування людського потенціалу України. *Будуємо нову Україну*. К.: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2015. С. 210–218.
34. Лановська Г. І. Інноваційна екосистема: сутність та принципи. *Економіка і суспільство*, 11. 2017. С. 257–262, available at URL: http://www.economyandsociety.in.ua/journal/11_ukr/43.pdf.
35. Ayres R. On the lifecycle metaphor: where ecology and economics diverge. *Ecological Economics*, Elsevier, 48(4), 2004. pp. 425–438.
36. Wessner C. W. National Research Council (U.S.). Committee on Capitalizing on Science, Technology, and Innovation: An Assessment of the Small Business Innovation Research Program. Washington (DC): National Academies Press (US); 2009. URL: [www.6csp.net/downloads/03vancouver_wessner.ppt](http://www6.csr.net/downloads/03vancouver_wessner.ppt). <https://doi.org/10.17226/11964>.
37. Підоричева І. Ю. *Розвиток інноваційних екосистем України в умовах глокалізації та європейської інтеграції*: дис. д-ра екон. наук; 08.00.03 – економіка та управління нац. гос-вом. Київ: ІЕП, 2021. 554 с.
38. Beck Don Edward, Cowan Christopher C. *Spiral Dynamics: Mastering Values, Leadership and Change*. Wiley-Blackwell, 2005. 352 p.
39. Дубовик Т. В., Гамова І. В. Інновації та бізнес-моделі в маркетингових каналах. *Бізнес Інформ*, 11. 2018. С. 357–362.